

Xulosa. Yuqoridagi suv o'lchash qurilmalari eski gidrologik kuzatuv usullaridan ko'ra avzallik tomonlari juda ko'p. Jumladan, avtomatlashgan aqilli suv o'lchagichlarni masofadan turib onlayn sozlash va boshqarish imkoniyatlari mavjud. Har bir aqilli suv o'lchagichda alohida internet tarmog'i mavjud bo'lib, bu orqali kuzatilayotgan ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri O'zgidrometning maxsus ma'lumotlar bazasiga uzatish imkoniyati yaratiladi.

Hozirgi kunda o'rnatilgan avtomatik aqilli suv o'lchagichlarni sinovdan o'tkazish maqsadida, o'rnatilgan hududdagi uzoq yillardan buyon faoliyat olib boruvchi to'liq inson omili yordamida amalga oshirilgan o'lchov ma'lumotlari, avtomatik aqilli suv o'lchagichlar aniqlagan ma'lumotlar bilan doimiy ravishda taqqoslab borilmoqda. Kelgusida daryolar, soylar va kanallardagi gidrologik o'lchov ishlarini to'liq avtomatlashtirish va bu bilan gidrologik postlardagi ish faoliyatini yengillashtirish, ma'lumotlar aniqligi, to'g'riligi va operativligini ta'minlashga erishish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Расулов А.Р., Никматов Ф.Н., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари.-Тошкент: Университет, 2003.
2. Юнусов Г' .Х. Гидрометриядан амалий машғулотлар. - Тошкент: Университет, 2002.
3. Hikmatov F.H., Yunusov G'.X., Sagdiyev N.Z., Turg'unov D.M., Ziyayev R.R. Gidrometriya. – Toshkent: Sano-standart, 2014.
4. www.president.uz
5. www.gazeta.uz

Qosimov M.I., Qarshiyev Sh.Sh., Samadov M.K.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O'zbekiston, E-mail: qosimovmirkomil366@gmail.com qarshiyevshavkat774@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458733>

CHIRCHIQ-OHANGARON HAVZASI DARYOLARI OQIM MIQDORLARINING IQLIM ILISHI SHAROITIDAGI O'ZGARISHLARI

Annotatsiya. Maqolada Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqim miqdoridagi o'zgarishlar bazaviy (BID) va joriy (JID) iqlimiy davrlar uchun ko'rib chiqildi. Shu maqsadda, dastlab, o'rganilayotgan daryolarda uzliksiz gidrologik kuzatish ishlari olib boriladigan gidrologik postlarda o'lchangan suv sarflari haqidagi ma'lumotlar to'plandi. Natijada, daryolar oqim miqdorlarining o'zgarishlari turli iqlimiy davrlar uchun baholandi.

Kalit so'zlar: daryo, daryo havzasi, suv sarfi, oqim miqdori, iqlimiy davr, miqdoriy o'zgarishlar, baholash.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТОКА РЕК ЧИРЧИК-АХАНГАРОНСКОГО БАССЕЙНА В УСЛОВИЯХ ПОТОПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье рассматриваются изменения объема стока рек Чирчик-Ахангаронского бассейна за базовый (БКП) и текущий (ТКП) климатические периоды. Для этого первоначально были собраны данные по расходам воды, измеренным на гидрологических постах, где осуществляется непрерывный гидрологический мониторинг на исследуемых реках. В результате проведена оценка изменений величин стока рек в различные климатические периоды.

Ключевые слова: река, речной бассейн, расход воды, объем стока, климатический период, количественные изменения, оценка.

CHANGES IN THE RUNOFF VOLUMES OF THE CHIRCHIK-AKHANGARON BASIN RIVERS UNDER CONDITIONS OF CLIMATE FLOODING

Abstract. The article examines changes in the flow volume of the rivers of the Chirchik-Akhangaron basin during the base (BKP) and current (TKP) climatic periods. For this purpose, data were initially collected on water flow measured at hydrological stations where continuous hydrological monitoring is carried out on the rivers under study. As a result, an assessment was made

of changes in river runoff values in different climatic periods.

Key words: river, river basin, water flow, runoff volume, climatic period, quantitative changes, assessment.

Kirish. Bugungi kunda, dunyoda, iqlim ilishi natijasida suv resurslari taqchilligi yildan-yilga kuchliroq sezilmoqda. Bu holat O'zbekiston kabi arid mintaqaga kiruvchi hududlarda yanada kuchliroq sezilmoqda. Mazkur holatni yumshatish maqsadida mamlakatimizda ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda, daryolar oqim miqdorlarining o'zgarishlarini o'rganish Respublikamiz xalq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu holatlarni inobatga olganda, Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqim miqdorlarining turli iqlimiy davrlardagi o'zgarishlarini o'rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Daryolar oqim miqdorlarining o'zgarishlarini o'rganish masalalari bilan Sobiq Ittifoq va MDH mamlakatlari olimlaridan M.I.Lvovich, F.A.Makarenko, K.P.Voskresenskiy, B.I.Kudelin, M.N.Bolshakov, Ye.M.Kozik, G.P.Kalinin, T.S.Abalyan, O.V.Popov, A.Z.Amusya, N.S.Ratner, A.T.Ilyasov, A.N.Vajnov va boshqalar shug'ullanganlar [1, 6, 7, 8, 9]. O'zbekistonda daryolar oqim miqdorlarining o'zgarishlarini miqdoriy baholash bilan bog'liq ilk tadqiqotlar E.M.Oldekop, L.K.Davidov tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, keyinchalik mazkur masala bilan V.L.Shults, O.P.Sheglova, Z.V.Djorjio, V.Ye.Chub va boshqalar shug'ullanganlar. Hozirgi kunda mazkur muammoga bag'ishlangan tadqiqotlar E.I.Chembarisov, F.Xikmatov, S.V.Myagkov, T.A.Ahmedova, F.Ya.Artikova, B.Ye.Adenbayev, G'X.Yunusov, D.V.Nazaraliyev, F.A.Gapparov, B.F.Xikmatov, K.R.Raxmonov, S.A.Xaydarov, D.N.Shirinboyev, D.M.Turg'unov, R.R.Ziyayev, N.B.Erlapasov, Z.F.Hakimova, B.R.Rapikov va boshqalar tomonidan davom ettirilmoqda.

Biroq, yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarda, iqlim ilishi sharoitida, Chirchiq va Ohangaron daryolari oqim miqdorlarini hisoblash va hisoblangan qiymatlarning turli iqlimiy davrlar oralig'idagi o'zgarishlarini baholash masalalari alohida tadqiqot obyekti sifatida ko'rib chiqilmagan.

Tadqiqotning asosiy **maqsadi** Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqim miqdorlarining iqlim ilishi sharoitidagi o'zgarishlarini miqdoriy baholashdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagi **vazifalar** belgilandi: 1) Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolarida kuzatish ishlari yo'lga qo'yilgan gidrologik postlarda bazaviy iqlimiy davr (BID, 1961-1990 yy.) va joriy iqlimiy davr (JID, 1991-2022 yy.)larda o'lchangan kundalik, oylik va yillik suv sarflari ma'lumotlarini to'plash; 2) daryolarda o'lchangan suv sarflaridagi uzilishlarni gidrologik hisoblashlar usullari asosida tiklash; 3) to'plangan ma'lumotlar asosida turli iqlimiy davrlar uchun xarakterli yillarni aniqlash; 4) o'rganilayotgan daryolar oqim miqdorlarining turli iqlimiy davrlardagi o'zgarishlarini baholash.

Ishda belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolarida kuzatilgan o'rtacha yillik suv sarflari haqidagi ma'lumotlar to'plandi. To'plangan ma'lumotlar umumlashtirilib bir jinsli qatorga keltirildi. Uning uchun, kuzatish olib borilmagan daryolar uchun suv sarflari haqidagi ma'lumotlar analog daryo tanlanib tiklab olindi (1-rasm).

1-rasm. O'rganilayotgan daryolarning o'rtacha yilliksuv sarflari orasidagi bog'lanish grafigi

Olingan ma'lumotlar asosida, turli iqlimiy davrlar oralig'ida daryolarda kuzatilgan xarakterli suvli yillar aniqlandi. Daryolarda kuzatilgan xarakterli suvli yillar turli iqlimiy davrlarda yilning meteorologik holatiga bog'liq holda o'zgarib turgan. BIDda asosan ko'p suvli yillar 1969, 1987 va 1979 yillarga to'g'ri kelgan. Kam suvli yillar esa ko'pchilik daryolarda 1974 hamda 1982 yillar oralig'ida, JIDda asosan 2000, 2011 yillarda qayd etilgan. Ko'p suvli yillar esa, yilning meteorologik holatiga bog'liq holda o'zgarib turgan (1-jadval).

1-jadval

Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqim miqdorlarining

turli iqlimiy davrlardagi o'zgarishlari

T.r.	Daryo-post	BID			JID			$\Delta W,$ 10^6 m^3
		Xarakterli yillar	Q, m^3/s	W, 10^6 m^3	Xarakterli yillar	Q, m^3/s	W, 10^6 m^3	
	Piskom-Mullala q.	Ko'p suvli 1969 yil	137,0	4321,0	Ko'p suvli 2002 yil	105,4	3324,3	-996,7
		O'rt. suvli 1967 yil	78,2	2466,4	O'rt. suvli 1995 yil	73,9	2330,8	-135,6
		Kam suvli 1982 yil	53,3	1681,1	Kam suvli 2008 yil	40,8	1286,8	-394,3
	Chotqol - Xudoydotsoy d.q.	Ko'p suvli 1969 yil	228,8	7216,4	Ko'p suvli 2017 yil	204,0	6434,2	-782,2
		O'rt. suvli 1984 yil	102,1	3220,2	O'rt. suvli 2006 yil	116,4	3671,3	451,1
		Kam suvli 1982 yil	61,8	1949,2	Kam suvli 2020 yil	78,1	2463,3	514,1
	Ugom - Xojakent q.	Ko'p suvli 1969 yil	43,5	1372,0	Ko'p suvli 1998 yil	36,4	1148,1	-223,9
		O'rt. suvli 1976 yil	21,2	668,6	O'rt. suvli 2012 yil	23,6	744,3	75,7
		Kam suvli 1974 yil	14,3	451,0	Kam suvli 2018 yil	14,7	463,6	12,6
	Ohangaron - Yertosh d.q.	Ko'p suvli 1969 yil	37,9	1195,4	Ko'p suvli 1994 yil	37,3	1176,4	-19
		O'rt. suvli 1966 yil	18,6	585,6	O'rt. suvli 2005 yil	21,7	684,4	98,8
		Kam suvli 1974 yil	9,0	283,9	Kam suvli 2015 yil	10,9	343,8	59,9

Izoh: Q – kuzatilgan yillik o'rtacha suv sarflari; W - yillik oqim hajmi; BID – bazaviy iqlimiy davr; JID – joriy iqlimiy davr; ΔW – BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdorlarining farqi.

Ishning keyingi bosqichida, xarakterli yillarda kuzatilgan yillik suv sarflari haqidagi ma'lumotlar asosida oqim miqdorlari hisoblandi. Oqim miqdorlari haqidagi ma'lumotlar jadvalda umumlashtirildi (1-jadval). Natijada har ikki iqlimiy davr chun hisoblangan oqim miqdorlaridagi o'zgarishlarni solishtirish imkoni yaratildi. Quyida daryolarda xarakterli suvli yillarda qayd etilgan oqim miqdorlaridagi o'zgarishlarni tahlil qilamiz.

Hisoblashlar natijalari shuni ko'rsatadiki, Piskom daryosida ko'p suvli yillarda BIDda qayd etilgan oqim miqdorlari ($4321,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$)ga nisbatan JID ($3324,3 \cdot 10^6 \text{ m}^3$)da $996,7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga kam bo'lgan. O'rtacha suvli yillarda ushbu kamayish $135,6 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga teng bo'lgan. Daryoda kuzatilgan kam suvli yillarga BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdori $394,3 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga kam bo'lgan.

Chotqol daryosida BIDda kuzatilgan ko'p suvli 1969 yilda qayd etilgan oqim miqdori ($7216,4 \cdot 10^6 \text{ m}^3$)ga, JID ushbu qiymat ($6434,2 \cdot 10^6 \text{ m}^3$)ga teng bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, BIDga nisbatan JIDda oqim miqdorining qiymati $782,2 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga kam bo'lgan. Daryoda turli iqlimiy hisob davrlarida kuzatilgan xarakterli yillardagi oqim miqdorlari BIDga nisbatan JIDda $451,1 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga ko'p bo'lgan. Kam suvli yillarda ham oqim miqdorlariga farq, BIDga nisbatan JIDda batan $514,1 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga ortganligini ko'rishimiz mumkin.

Ugom daryosida BIDda kuzatilgan ko'p suvli yilga nisbatan JIDdagi ko'p suvli yilda qayd etilgan oqim miqdorining qiymati $223,9 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga kam bo'lgan. Daryoda kuzatilgan o'rtacha suvli hamda kam suvli yillarda oqim miqdorining qiymatlari BIDga nisbatan JIDda mos ravishda $75,7-12,6 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga ortgan.

Ohangaron – Yertosh daryosi quyilishi postida ushbu qiymat BIDga nisbatan JIDda ko'p suvli yillarda $19,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga kam bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha suvli yillarda qayd etilgan oqim miqdoridagi o'zgarishlar BIDga nisbatan JIDda $98,8 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga ortganligini ko'rsatadi. BIDda kuzatilgan kam suvli 1974 yilda qayd etilgan oqim miqdorining qiymati $283,9 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ ga, JIDda esa

343,8·10⁶ m³ ga teng bo'lgan. Ushbu qiymatlardan ko'rish mumkinki, BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdori 59,9·10⁶ m³ ga ko'p bo'lgan.

Tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, Piskom daryosidan boshqa barcha daryolarda 1969 yilni hisobga olmaganda xarakterli yillarda qayd etilgan oqim miqdorlarining qiymatlari BIDga nisbatan JIDda birmuncha ko'p bo'lgan. Bu holat albatta o'rganilayotgan daryolarning to'yinish manbalariga hamda yilning gidrometeorologik sharoiti bilan bog'liq.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, **xulosa** qilib aytganda, barcha daryolarda BIDdagiga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdorlarining qiymatlari birmuncha ortgan. Faqat BIDda kuzatilgan 1969 yilga nisbatan JIDda kuzatilgan ko'p suvli yillarda birmuncha kam bo'lgan. O'rganilayotgan daryolardan farqli ravishda Piskom daryosida barcha kuzatilgan xarakterli suvli yillarda BIDga nisbatan JIDda qayd etilgan oqim miqdorlari kam bo'lgan. Bu holatni daryoning to'yinish tipi bilan izohlashimiz mumkin. Qolgan daryolarning to'yinishida mavsumiy qor va yomg'ir suvlarining hissasi yuqori. Shuning uchun daryolar oqim miqdorlari u yildan bu yilga yilning gidrometeorologik holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бефани А.Н. Вопросы теории и расчета подземного стока // Труды III Всесоюз. гидролог. съезда. Т. 9. – Л.: ГМИЗ, 1959. - С. 127-134.
2. Гидрологическая изученность. Том 14. Бассейны рек Средней Азии. Выпуск 1. Бассейн р. Сырдарья. – Л.: ГМИЗ, 1965. – 357 с.
3. Глушков В.Г. Вопросы теории и методы гидрологических исследований. – М.: Издво АН СССР, 1961. - 414 с.
4. Львович М.И. Опыт классификации рек СССР // Труды ГГИ, вып. 6, 1938. – С. 58–108.
5. Расулов А.Р., Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 14. Средняя Азия. Вып. 3. Бассейн реки Сырдарья. – Л.: Гидрометеоздат, 1969. – 440 с.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Vorisnashriyot, 2007. – 132 с.
8. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 328 б.
9. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Издво СамГУ, 1960. – 243 с.

Sh.Sh.Xudoyarova¹, S.A.Xaydarov¹, Sh.A.Abatov²

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti¹

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali²

Samarqand, O'zbekiston. E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com

DARYO QIRG'OQ CHIZIG'INI O'RGANISHDA SUV INDEKSLARIDAN FOYDALANISH (ZARAFSHON DARYOSI MISOLIDA)

Annotatsiya: Maqolada Zarafshon daryosi qirg'oq chizig'ining o'zgarishini baholashda suv indeksleri (NDWI va MNDWI) va Google Earth Engine (GEE) platformasidan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Masofadan zondlash tizimlarining gidrologik tadqiqotlardan qo'llanilish imkoniyatlari baholangan. Tadqiqot obyekti sifatida Zarafshon daryosining yuqori oqimi tanlangan. Masofaviy zondlash texnologiyalari yordamida daryo qirg'oqlarining yillik va fasliy dinamikasi aniqlanib, zaruriy xulosalar olindi, hamda tegishli takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Zarafshon daryosi, suv indeksleri, NDWI, MNDWI, masofaviy zondlash, Google Earth Engine, gidrologik monitoring, qirg'oq chizig'i, ekologik tahlil, GAT texnologiyalari.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ИНДЕКСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ЗАРАФШАН)

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования водных индексов (NDWI и MNDWI) и платформы Google Earth Engine (GEE) для оценки изменений береговой